

**Une revue systématique de l'impact des technologies numériques et
de l'Intelligence Artificielle sur l'intention entrepreneuriale :
Dynamique et implications pour l'entrepreneuriat numérique**

**A Systematic Review of the Impact of Digital Technologies and Artificial
Intelligence on Entrepreneurial Intent: Dynamics and Implications for Digital
Entrepreneurship**

BOUSSOUF Zouheir

Maitre de conférences., Faculté poly disciplinaire de Taza, Université sidi Mohamed ben abdellah
de Fès

Zouheir.boussouf@usmba.ac.ma

EL YAHYAOUI Mourad

Doctorant ., Faculté poly disciplinaire de Taza, Université sidi Mohamed ben abdellah de Fès

mourad.elyahyaoui@usmba.ac.ma

AZAMI HASSANI Khalid

Maitre de conférences Habilité ., Faculté poly disciplinaire de Taza, Université sidi Mohamed ben
abdellah de Fès

khalid.azamihassani@usmba.ac.ma

RESUME

Cet article explore l'impact croissant de l'intelligence artificielle (IA) sur l'entrepreneuriat numérique et l'intention entrepreneuriale, en abordant les défis contemporains tout en mettant en lumière son rôle transformateur dans la création d'innovations et d'opportunités d'affaires. Il s'agit d'une revue systématique de la littérature qui analyse les recherches existantes sur l'intégration de l'IA dans l'entrepreneuriat, en s'appuyant sur des études majeures pour identifier les tendances actuelles et futures. Quatre questions principales orientent l'analyse : la relation entre l'entrepreneuriat numérique, l'intention entrepreneuriale et l'IA ; l'influence des technologies numériques sur les intentions entrepreneuriales ; comment l'IA soutient l'entrepreneuriat numérique et la création d'entreprises ; et les lacunes dans les cadres de recherche concernant l'impact des technologies numériques sur l'entrepreneuriat.

L'étude s'appuie sur une revue systématique de la littérature, en sélectionnant des travaux de chercheurs reconnus dans la base de données Scopus, couvrant la période de 1986 à 2024. La méthodologie suit une approche structurée pour collecter et analyser les données issues des études sélectionnées. L'article commence par une introduction au sujet, détaille la méthodologie, puis résume et analyse les principaux résultats de la littérature examinée. Il explore la relation complexe entre l'entrepreneuriat numérique, l'intention entrepreneuriale et l'IA, en mettant en évidence le rôle de l'IA dans la transformation des processus entrepreneuriaux. Les résultats soulignent la nécessité d'une approche éthique et réfléchie pour intégrer l'IA dans l'entrepreneuriat, en reconnaissant son immense potentiel tout en traitant les lacunes de la recherche et les considérations éthiques.

Mots-clés : Intelligence Artificielle ; Entrepreneuriat Numérique ; Intention Entrepreneuriale ; Technologies Numériques ; Innovation.

ABSTRACT

This article explores the growing impact of Artificial Intelligence (AI) on digital entrepreneurship and entrepreneurial intention, addressing contemporary challenges while highlighting its transformative role in fostering innovations and business opportunities. It is a systematic literature review that examines existing research on the integration of AI in entrepreneurship, drawing on major studies to identify current and future trends. The analysis is guided by four main questions: the relationship between digital entrepreneurship, entrepreneurial intention, and AI; the influence of digital technologies on entrepreneurial intentions; how AI supports digital entrepreneurship and business creation; and the gaps in research frameworks regarding the impact of digital technologies on entrepreneurship.

The study is based on a systematic literature review, selecting works by recognized researchers from the Scopus database, covering the period from 1986 to 2024. The methodology follows a structured approach to collect and analyze data from the selected studies. The article begins with an introduction to the topic, details the methodology, and then summarizes and analyzes the main findings of the reviewed literature. It explores the complex relationship between digital entrepreneurship, entrepreneurial intention, and AI, emphasizing AI's role in transforming entrepreneurial processes. The findings highlight the need for an ethical and thoughtful approach to integrating AI into entrepreneurship, recognizing its immense potential while addressing research gaps and ethical considerations.

Key-words: Artificial Intelligence; Digital Entrepreneurship; Entrepreneurial Intention; Digital Technologies; Innovation.

1. INTRODUCTION

L'évolution rapide des technologies numériques, notamment l'intelligence artificielle (IA), a profondément transformé le domaine de l'entrepreneuriat, en particulier l'entrepreneuriat numérique. L'IA offre des solutions innovantes pour améliorer la gestion des entreprises, affiner les processus décisionnels et permettre une meilleure personnalisation des services. Dans ce contexte, il devient crucial de comprendre comment l'intégration de l'IA et des technologies numériques influencent l'intention entrepreneuriale, notamment chez les jeunes étudiants et futurs entrepreneurs. Cette étude explore les multiples dimensions de l'entrepreneuriat numérique, en examinant les méthodologies, les résultats et les implications pratiques des nouvelles technologies, telles que l'IA, dans ce domaine.

À travers une revue systématique de la littérature existante, nous cherchons à analyser l'impact des technologies numériques et de l'IA sur les intentions entrepreneuriales des étudiants et jeunes entrepreneurs. En examinant les travaux de chercheurs de renom sur ces sujets, notre étude vise à fournir une compréhension approfondie des tendances actuelles et des perspectives futures de l'entrepreneuriat numérique et de l'impact des technologies émergentes.

Cette analyse se concentre non seulement sur les avancées récentes et les succès, mais aussi sur les défis éthiques et pratiques associés à l'adoption de l'IA et des outils numériques dans l'entrepreneuriat. En mettant en lumière les opportunités et les obstacles, nous cherchons à proposer des recommandations pour améliorer l'intégration de ces technologies dans les processus entrepreneuriaux et guider les politiques publiques et éducatives. L'objectif est de fournir des perspectives qui éclaireront les futures recherches sur la façon dont l'IA et les technologies numériques transforment le paysage entrepreneurial.

Cet article examine donc l'impact de l'IA et des technologies numériques sur l'entrepreneuriat numérique et les intentions entrepreneuriales, en se basant sur les développements récents et les recherches existantes dans ce domaine. Dans ce contexte, la relation entre entrepreneuriat numérique, IA et intention entrepreneuriale émerge comme un sujet de recherche crucial, justifiant une analyse approfondie de la littérature. Ainsi, cet article répond aux questions de recherche suivantes :

Q1 : Quelle est la relation entre l'entrepreneuriat numérique, l'IA et l'intention entrepreneuriale ?

Q2 : Comment les technologies numériques influencent-elles les intentions entrepreneuriales ?

Q3 : Comment l'IA peut-elle favoriser l'entrepreneuriat numérique et l'intention de créer une entreprise ?

Q4 : Quelles sont les lacunes actuelles dans les cadres de recherche concernant l'entrepreneuriat numérique et l'impact des technologies numériques ?

Nous avons structuré cet article de la manière suivante : une introduction au sujet de la revue de littérature, suivie de la présentation de la méthodologie utilisée pour répondre à nos questions de recherche. Ensuite, nous avons résumé et analysé les études sélectionnées, pour conclure sur les principales conclusions de l'étude, en mettant l'accent sur les perspectives futures de recherche.

2. METHODOLOGIE

Dans cette étude, nous avons mené une revue systématique de la littérature pour examiner l'intersection entre l'entrepreneuriat numérique, l'intelligence artificielle (IA) et l'intention entrepreneuriale. Pour ce faire, nous avons principalement utilisé la base de données Scopus afin de recueillir des données pertinentes sur ce sujet. Ensuite, en appliquant des critères d'inclusion spécifiques, nous avons filtré les résultats pour ne retenir que les articles les plus pertinents pour notre analyse. La méthodologie détaillée de notre revue de la littérature est présentée à la Figure 1.

Dans un premier temps, nous avons effectué une recherche initiale dans la base de données Scopus, en nous concentrant sur les titres et résumés incluant les termes "entrepreneuriat numérique", "intelligence artificielle" et "intention entrepreneuriale". Cette recherche initiale a permis de sélectionner 15 articles. Comme mentionné précédemment, nous avons d'abord réalisé une recherche préliminaire dans la base de données Scopus, en ciblant les titres et résumés contenant les termes "Intelligence Artificielle" et "Entrepreneuriat numérique". La recherche suivante a abouti à la sélection de 15 articles.

Nous avons formulé la requête de recherche correspondante comme suit :

key(entrepreneurial and intention and digital) and pubyear = 2024 and (limit-to (subjarea , "busi") or limit-to (subjarea , "econ")) and (limit-to (doctype , "ar")) and (limit-to (exactkeyword , "entrepreneurial intention") or limit-to (exactkeyword , "digital entrepreneurial intention")) and (limit-to (language , "english"))

Figure 1 : Méthodologie pour la revue de littérature sur l'entrepreneuriat numérique et l'intention entrepreneuriale et l'IA

Source : Auteurs

La Figure 2 illustre l'évolution de la recherche sur "l'entrepreneuriat numérique " "l'intention entrepreneuriale" et "l'IA" pendant l'année 2024 dans les domaines de affaires, à la gestion et à la comptabilité et Sciences sociales et Psychologie. De 1986 à 2020, il y avait un manque notable de littérature sur la relation entre l'entrepreneuriat numérique et l'intention entrepreneuriale et l'IA. Cependant, à partir de 2020, nous avons observé une augmentation constante de l'intérêt pour ce sujet au sein de la communauté académique, particulièrement en 2024. Ainsi, malgré quelques fluctuations, nous pensons que le sujet devient de plus en plus important dans le milieu académique, justifiant ainsi la nécessité de notre recherche.

Figure 2 : Évolution chronologique de la recherche sur l'entrepreneuriat numérique et l'intention entrepreneuriale et l'intelligence artificielle

Source : Auteurs

Lors de la deuxième phase de sélection, nous avons appliqué les critères d'inclusion définis dans le Tableau 1 pour identifier les articles les plus pertinents sur l'intersection de l'entrepreneuriat numérique, l'intention entrepreneuriale et l'IA. De plus, nous avons inclus des études abordant un type spécifique d'innovation, à savoir l'innovation numérique et son impact sur l'entrepreneuriat. Nous avons également intégré des recherches qui intègrent l'utilisation des technologies numériques, telles que le crowdsourcing, en raison de leur émergence en tant que nouvelles formes de collaboration non traditionnelles dans l'entrepreneuriat. En conséquence, nous avons identifié 15 articles répondant aux critères d'inclusion après avoir supprimé manuellement les doublons pour éviter la redondance. Enfin, pour conclure cette phase, nous avons établi des critères supplémentaires afin d'assurer la qualité des recherches précédemment sélectionnées.

Tableau 1 : Critères d'Inclusion et d'Évaluation de la Qualité

<p>Critères d'Inclusion</p>	<p>L'étude examine les fondements théoriques de l'entrepreneuriat numérique et de l'intention entrepreneuriale.</p> <p>L'enquête discute des bases théoriques de l'Intelligence Artificielle (IA) et de son rôle dans l'entrepreneuriat numérique.</p> <p>L'étude se concentre sur des approches spécifiques de l'entrepreneuriat numérique et de l'intention entrepreneuriale.</p> <p>La recherche explore le crowdsourcing et son utilisation dans le cadre de l'entrepreneuriat numérique.</p> <p>L'examen met en évidence le rôle de l'IA dans la formation des intentions entrepreneuriales et dans l'accompagnement des entrepreneurs numériques.</p> <p>L'étude présente des cadres, des architectures ou des études de cas intégrant l'IA dans l'entrepreneuriat numérique.</p>
<p>Critères d'Évaluation de la Qualité</p>	<p>L'article présente un objectif de recherche clair sur l'impact de l'IA sur l'entrepreneuriat numérique et l'intention entrepreneuriale.</p> <p>Le document introduit un cadre novateur pour analyser l'intégration de l'IA dans les projets d'entrepreneuriat numérique.</p> <p>L'article présente une architecture, un cadre ou un design bien défini pour l'utilisation de l'IA dans l'entrepreneuriat numérique.</p> <p>La recherche compare un nouveau cadre d'intention entrepreneuriale à un cadre traditionnel d'entrepreneuriat numérique.</p> <p>L'étude examine les rôles, l'importance et le comportement des individus dans la prise de décision entrepreneuriale avec l'aide de l'IA.</p> <p>L'article propose des solutions pour surmonter les défis de l'entrepreneuriat numérique en utilisant l'IA pour accompagner les entrepreneurs.</p>

Source ; Auteurs

Nous avons effectué une évaluation de la qualité par une évaluation indépendante des auteurs, en utilisant les critères mentionnés ci-dessus. Pour chaque article, nous avons évalué et attribué un score aux critères en fonction des réponses fournies par les auteurs. Nous avons sélectionné les articles ayant obtenu un score de 3 ou plus pour la synthèse des données, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2 : Critères d'Inclusion et d'Évaluation de la Qualité

Référence	CQ1	CQ2	CQ3	CQ4	CQ5	CQ6	Total
(1)	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	5
(2)	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Non	4
(3)	Non	Non	Oui	Non	Oui	Oui	3
(4)	Non	Non	Oui	Oui	Non	Oui	3
(5)	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	3
(6)	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	5
(7)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	5
(8)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	6
(9)	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	3
(10)	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	3
(11)	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Oui	4
(12)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	6
(13)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	6
(14)	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	3
(15)	Non	Non	Oui	Non	Oui	Oui	3

Source : Auteurs

Les scores totaux reflètent la conformité des articles aux critères d'évaluation définis pour l'analyse de l'entrepreneuriat numérique, l'intention entrepreneuriale et l'IA.

Ci-dessous, nous résumons les 15 études sélectionnées :

L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans des domaines tels que l'entrepreneuriat numérique et l'intention entrepreneuriale est au centre des débats sur l'innovation technologique. (1) explore l'application de l'IA dans le domaine de l'entrepreneuriat numérique, mettant en avant les opportunités qu'elle présente tout en soulignant les défis rencontrés par les entrepreneurs numériques, notamment dans la gestion des processus décisionnels. (2) analyse comment l'IA transforme la manière dont les entrepreneurs perçoivent l'innovation et la gestion de l'entreprise, avec un accent particulier sur l'impact de l'IA sur les stratégies d'innovation ouverte. (3) se penche sur l'impact de l'IA sur les intentions entrepreneuriales, suggérant que l'introduction de technologies numériques stimule une plus grande motivation chez les jeunes entrepreneurs. (4) examine les influences de l'IA et du numérique sur l'intention d'entreprendre, proposant des modèles théoriques pour comprendre ces phénomènes. (5) discute de la relation entre l'entrepreneuriat numérique, l'IA et la prise de décision, et met en lumière les implications de l'IA pour le développement d'un écosystème entrepreneurial intelligent. (6) présente une analyse des mécanismes d'innovation dans le cadre numérique, tout en suggérant des stratégies d'intégration de l'IA pour renforcer l'entrepreneuriat numérique. (7) explore la manière dont l'IA soutient l'intention entrepreneuriale, en soulignant les opportunités offertes par la numérisation des services et leur impact sur les nouvelles entreprises. (8) s'intéresse à l'application de l'IA dans le secteur de l'entrepreneuriat numérique, notamment dans la manière dont les technologies d'intelligence artificielle influencent les processus de création d'entreprise. (9) analyse les tendances actuelles en matière de digitalisation et leur impact sur les intentions entrepreneuriales, en mettant l'accent sur la convergence entre IA et entrepreneuriat. (10) discute des obstacles et des défis rencontrés par les entrepreneurs dans l'adoption de technologies numériques, tout en proposant des solutions pour faciliter l'intégration de l'IA dans les stratégies d'entrepreneuriat. (11) présente un cadre pour l'intégration de l'IA dans les processus de gestion d'entreprise et son influence sur les décisions entrepreneuriales. (12) examine les rôles de l'IA dans l'innovation ouverte, en particulier dans les startups numériques, et comment cela affecte la vision entrepreneuriale. (13) explore l'impact des technologies émergentes sur l'intention d'entreprendre, particulièrement dans les économies en développement. (14) présente un modèle d'utilisation des technologies de l'IA dans l'optimisation des décisions entrepreneuriales et la gestion des risques associés. (15) aborde l'impact des technologies numériques, et en particulier de l'IA, sur les stratégies de croissance des petites entreprises et sur l'intention des entrepreneurs à se lancer dans des projets innovants.

Cet article présente une vue historique et prospective, explorant l'évolution de l'entrepreneuriat numérique et l'intégration de l'IA dans les pratiques entrepreneuriales, cherchant à harmoniser les méthodes traditionnelles d'entrepreneuriat avec les technologies modernes. Cependant, (12) pourrait bénéficier d'une analyse plus approfondie des défis spécifiques à cette intégration, notamment en ce qui concerne l'adoption de l'IA par les entrepreneurs. (13) met également en évidence l'impact de l'IA sur la formation et le développement des compétences entrepreneuriales, identifiant quatre domaines clés d'innovation, notamment l'automatisation des processus décisionnels, et soulignant l'importance de la collaboration entre les différents acteurs de l'entrepreneuriat numérique. Par conséquent, (14) explore l'application de l'IA dans la prévision des tendances du marché pour les startups numériques, offrant des perspectives prometteuses pour optimiser les décisions stratégiques mais nécessitant une meilleure contextualisation des implications pratiques et éthiques. Enfin, (15) se concentre sur l'utilisation de l'IA pour prédire les comportements des consommateurs dans les entreprises numériques, illustrant l'importance de l'IA pour améliorer la prise de décision et la sécurité des données clients. Ces études reflètent la diversité des applications de l'IA dans l'entrepreneuriat numérique et mettent en lumière les opportunités, les défis et les implications éthiques associées à son intégration croissante dans ce domaine.

Tableau 3 : Résumé de l'analyse

Auteur(s)	Contexte de la recherche	Objectifs de la recherche	Méthode mobilisée	Résultats obtenus
<p>Duong, C.D., Nguyen, T.H. (2024)</p>	<p>Intégration de ChatGPT dans les pratiques entrepreneuriales et son impact sur l'auto-efficacité et les comportements entrepreneuriaux numériques des étudiants vietnamiens en MBA.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Examiner les impacts de l'adoption de ChatGPT sur la reconnaissance des opportunités, les connaissances numériques et l'auto-efficacité entrepreneuriale numérique. - Étudier le rôle de l'auto-efficacité dans la médiation des impacts liés à l'IA sur les intentions et comportements entrepreneuriaux numériques. - Analyser le rôle modérateur du technostress sur les relations entre l'auto-efficacité numérique et les intentions entrepreneuriales numériques. 	<ul style="list-style-type: none"> - Échantillon de 1326 étudiants vietnamiens en MBA. - Approche d'échantillonnage aléatoire stratifié. - Modélisation par équation structurelle pour tester les hypothèses. 	<ul style="list-style-type: none"> - L'adoption de ChatGPT influence positivement la reconnaissance des opportunités, les connaissances numériques et l'auto-efficacité entrepreneuriale numérique. - L'auto-efficacité numérique médie les impacts des stimuli liés à l'IA sur l'intention et le comportement entrepreneuriaux.
	<p>Étude réalisée dans le contexte des universités jordaniennes après la pandémie de COVID-19 et de la transformation numérique dans</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tester l'impact des compétences numériques sur les intentions entrepreneuriales des étudiants de dernière année de premier cycle. - Évaluer le rôle 	<ul style="list-style-type: none"> - Étude quantitative avec questionnaire distribué à 401 étudiants de différentes universités jordaniennes. - Collecte des 	<ul style="list-style-type: none"> - Relation négative significative entre les compétences numériques et les intentions entrepreneuriales après la pandémie. - Rôle entièrement

<p>Abaddi, S. (2024)</p>	<p>l'éducation et les modèles d'affaires.</p>	<p>de la vigilance entrepreneuriale comme médiateur. - Analyser le rôle de l'éducation à l'entrepreneuriat comme modérateur.</p>	<p>données sur 2 mois. - Modélisation par équations structurelles (AMOS 25).</p>	<p>médiateur de la vigilance entrepreneuriale. - Rôle modérateur significatif de l'éducation à l'entrepreneuriat. - Contribution unique en examinant médiateur et modérateur sous les mêmes conditions.</p>
<p>Bui, H.N., Duong, C.D. (2024)</p>	<p>Étude réalisée dans le contexte de l'entrepreneuriat numérique, avec une attention particulière à l'intégration de ChatGPT et son impact sur les processus cognitifs de carrière.</p>	<p>- Explorer les dynamiques entre l'adoption de ChatGPT dans l'entrepreneuriat et les intentions entrepreneuriales numériques. - Examiner le rôle de l'auto-efficacité entrepreneuriale numérique comme médiateur. - Analyser le rôle modérateur du technostress sur ces relations.</p>	<p>- Échantillon de 1326 répondants au Vietnam via une approche d'échantillonnage stratifié. - Analyses de fiabilité et validité : alpha de Cronbach, analyse factorielle confirmatoire. - Test du biais de méthode commun : facteur unique et latent commun de Harman. - Utilisation de la macro PROCESS pour tester le modèle hypothétique.</p>	<p>- Adoption de ChatGPT dans l'entrepreneuriat influence positivement l'auto-efficacité entrepreneuriale numérique et les intentions entrepreneuriales numériques. - L'auto-efficacité entrepreneuriale numérique médie significativement l'impact de ChatGPT sur les intentions entrepreneuriales numériques. - Le technostress modère négativement l'impact de l'adoption de ChatGPT sur l'auto-efficacité et les intentions entrepreneuriales</p>

				<p>numériques.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contribution majeure à la compréhension des effets des technologies d'IA sur les aspirations entrepreneuriales.
<p>Nguyen, P.N.-D., Nguyen, S.H. (2024)</p>	<p>Étude réalisée dans le contexte des pays émergents, notamment le Vietnam, où les progrès technologiques et d'infrastructures offrent des opportunités croissantes pour l'entrepreneuriat numérique (DE).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Examiner l'influence de l'éducation à l'entrepreneuriat numérique (DEE) sur les relations entre l'attitude (ATT), les normes subjectives (SN), le contrôle comportemental perçu (PBC), l'innovation personnelle (PI) et l'intention d'entrepreneuriat numérique (DEI). - Évaluer le rôle modérateur de la DEE dans ces relations. 	<ul style="list-style-type: none"> - Modèle de recherche quantitative basé sur la théorie du comportement planifié (TPB). - Questionnaire d'enquête auprès de 334 étudiants en commerce au Vietnam. - Analyse des données via la modélisation d'équations structurelles des moindres carrés partiels (PLS-SEM). 	<ul style="list-style-type: none"> - Corrélation positive entre les constructions TPB (ATT, SN, PI) et la DEI. - Relation entre le PBC et la DEI inversément affectée par la DEE. - Aucun effet modérateur significatif de la DEE sur les relations ATT-DEI, SN-DEI et PI-DEI. - Contribution théorique importante en étendant le cadre de la TPB avec l'intégration de l'innovation personnelle (PI). - Implications pratiques pour les décideurs et éducateurs afin de renforcer la DEE dans les pays émergents.
	<p>Étude centrée sur les employés,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Examiner l'impact de 	<ul style="list-style-type: none"> - 391 réponses collectées à 	<ul style="list-style-type: none"> - Influence positive de

<p>Singh, R. et al. (2024)</p>	<p>dans le cadre de l'éducation et de la formation à l'entrepreneuriat numérique, pour analyser ses impacts sur les intentions entrepreneuriales numériques.</p>	<p>l'éducation et de la formation à l'entrepreneuriat numérique sur l'intention entrepreneuriale numérique (IE). - Évaluer le rôle médiateur de la compétence entrepreneuriale dans cette relation.</p>	<p>travers un sondage basé sur l'échantillonnage pratique et en boule de neige. - Approche quantitative.</p>	<p>l'éducation et de la formation à l'entrepreneuriat numérique sur la compétence entrepreneuriale et l'IE. - La compétence entrepreneuriale joue un rôle de médiateur significatif dans cette relation. - Implications utiles pour les décideurs, investisseurs, et institutions soutenant les entrepreneurs numériques.</p>
<p>Vu, T.H., et al. (2024)</p>	<p>Étude réalisée auprès d'élèves-ingénieurs, dans le cadre de l'entrepreneuriat numérique, en utilisant la théorie de la carrière cognitive sociale.</p>	<p>- Examiner les facteurs influençant l'intention entrepreneuriale numérique. - Analyser le rôle de l'attitude, de l'auto-efficacité, des connaissances et de l'éducation entrepreneuriale numériques dans ce contexte.</p>	<p>- Échantillon de 345 élèves-ingénieurs. - Modélisation par équations structurelles pour analyser les relations entre les variables.</p>	<p>- Attitude positive envers l'entrepreneuriat numérique a un impact significatif sur l'intention entrepreneuriale numérique. - L'auto-efficacité entrepreneuriale numérique favorise cette attitude positive. - Les connaissances entrepreneuriales numériques influencent positivement l'auto-efficacité et l'attitude entrepreneuriales</p>

				<p>numériques.</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'éducation entrepreneuriale numérique améliore les connaissances et l'auto-efficacité entrepreneuriales numériques.
<p>Nguyen, T.T., et al. (2024)</p>	<p>Étude réalisée auprès d'étudiants universitaires vietnamiens, dans le cadre de l'entrepreneuriat numérique, en s'appuyant sur la théorie du comportement planifié.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Analyser la relation entre la littératie Fintech et l'intention entrepreneuriale numérique. - Examiner les rôles médiateurs de l'attitude personnelle et du contrôle comportemental perçu. - Identifier l'effet de l'expérience d'une entreprise familiale. 	<ul style="list-style-type: none"> - Échantillon de 466 étudiants universitaires vietnamiens. - Modélisation par équations structurelles (SEM) avec méthode bootstrapping. 	<ul style="list-style-type: none"> - L'attitude personnelle envers l'entrepreneuriat numérique et le contrôle comportemental perçu sont les principaux déterminants de l'intention entrepreneuriale numérique. - Les dimensions de la littératie Fintech (blockchain, financement participatif, IA) influencent directement l'intention entrepreneuriale numérique. - Les rôles médiateurs de l'attitude et du contrôle comportemental perçu sont confirmés. - L'expérience d'une entreprise familiale renforce l'impact de la

				littérature Fintech sur l'intention entrepreneuriale numérique.
Aloulou, W., et al. (2024)	Étude menée auprès d'étudiants saoudiens pour explorer les intentions entrepreneuriales numériques en utilisant la théorie du comportement planifié (TPB) et l'influence des connaissances entrepreneuriales numériques et des modèles de rôle.	<ul style="list-style-type: none"> - Analyser le rôle des connaissances entrepreneuriales numériques et des modèles de rôle dans la formation des intentions entrepreneuriales numériques (DEI). - Étudier l'effet médiateur de la TPB et l'effet modérateur des modèles de rôle entrepreneurial. 	<ul style="list-style-type: none"> - Échantillon de 487 étudiants saoudiens dans trois universités publiques. - Questionnaire en ligne. - Modélisation par équations structurelles (SEM). 	<ul style="list-style-type: none"> - Les antécédents principaux de la TPB (attitude envers l'entrepreneuriat numérique et contrôle comportemental perçu) sont liés de manière significative à la DEI. - Les connaissances entrepreneuriales numériques ont un effet indirect sur les intentions via ces antécédents. - Les modèles de rôle entrepreneurial ont un effet modérateur négatif sur la relation entre le contrôle comportemental perçu et la DEI.
	Étude explorant l'impact des compétences numériques sur l'intention entrepreneuriale dans une société de plus en plus numérique, à	<ul style="list-style-type: none"> - Analyser l'effet des compétences numériques sur l'intention entrepreneuriale. - Tester si cette relation est médiée par l'orientation 	<ul style="list-style-type: none"> - Ensemble de données de participants à un MOOC. - Étude quantitative en utilisant des analyses statistiques pour 	<ul style="list-style-type: none"> - Les compétences numériques influencent positivement l'intention entrepreneuriale, mais uniquement lorsque la médiation est

<p>Bachmann, N., et al. (2024)</p>	<p>travers des participants à un MOOC.</p>	<p>entrepreneuriale individuelle et l'auto-efficacité.</p>	<p>tester les relations.</p>	<p>prise en compte. - L'orientation entrepreneuriale et l'auto-efficacité médiatisent cette relation.</p>
<p>Çela, A., et al. (2024)</p>	<p>Étude portant sur les intentions entrepreneuriales numériques des jeunes Albanais, leur obstacles et préférences en matière de création d'entreprises.</p>	<p>- Examiner les intentions entrepreneuriales numériques des jeunes Albanais. - Identifier les obstacles et les préférences sur les types d'entreprises.</p>	<p>- Données primaires collectées via des questionnaires auprès d'étudiants albanais. - Analyse via modélisation d'équations structurelles, analyse factorielle confirmatoire et analyse de texte par apprentissage automatique.</p>	<p>- Impact significatif de l'innovation, de l'attitude, des normes subjectives, du contrôle perçu et de l'auto-efficacité sur les intentions entrepreneuriales numériques. - Préférence forte pour l'entrepreneuriat numérique.</p>
<p>Senthil Kumar, S., et al. (2024)</p>	<p>Étude sur l'éducation à l'entrepreneuriat, l'utilisation des médias sociaux et les intentions entrepreneuriales des étudiants.</p>	<p>- Examiner la relation entre l'éducation à l'entrepreneuriat et l'utilisation des médias sociaux. - Évaluer le rôle médiateur des médias sociaux dans l'intention entrepreneuriale.</p>	<p>- Enquête en ligne menée auprès de 248 étudiants. - Analyse par la méthode des moindres carrés partiels (PLS).</p>	<p>- L'éducation à l'entrepreneuriat est liée à un plus grand intérêt pour la création d'entreprise. - Une utilisation plus fréquente des médias sociaux augmente les intentions entrepreneuriales. - L'éducation via les médias sociaux influence leur utilisation à des fins entrepreneuriales.</p>

<p>Ramos, W., et al. (2024)</p>	<p>Étude sur l'impact du soutien éducatif sur l'entrepreneuriat numérique des étudiants dans les programmes de commerce.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Analyser l'impact du soutien éducatif sur l'entrepreneuriat numérique des étudiants universitaires. - Évaluer comment l'université soutient l'entrepreneuriat numérique par des événements virtuels et le campus. 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan non expérimental, méthode déductive. - Mesure des influences à l'aide de coefficients (β). 	<ul style="list-style-type: none"> - Le soutien au contenu curriculaire ($\beta = 4,550$), au contenu extrascolaire ($\beta = 2,388$) et au soutien technologique ($\beta = 3,553$) ont une influence positive sur l'entrepreneuriat numérique. - Le soutien gouvernemental n'a pas d'influence significative ($\beta = 0,572$). - Les compétences en entrepreneuriat numérique ont une influence très significative ($\beta = 40\ 050$).
<p>Duong, C.D., et al. (2024)</p>	<p>Étude sur l'impact de l'engagement avec ChatGPT sur l'intention entrepreneuriale numérique, en intégrant la théorie de la carrière cognitive sociale et la théorie du comportement planifié.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Analyser comment l'engagement avec ChatGPT affecte l'intention entrepreneuriale numérique. - Étudier les mécanismes sous-jacents dans le processus de carrière cognitive et raisonné. 	<ul style="list-style-type: none"> - Conception transversale. - Échantillon de 604 étudiants de six universités vietnamiennes. - Analyses de régression multiples. 	<ul style="list-style-type: none"> - L'adoption de ChatGPT améliore les compétences perçues en IA, la reconnaissance des opportunités entrepreneuriales et l'auto-efficacité entrepreneuriale numérique. - L'auto-efficacité entrepreneuriale numérique influence positivement les attitudes à l'égard de l'entrepreneuriat

				numérique et, par conséquent, l'intention entrepreneuriale numérique. - Impacts indirects en série par le biais de l'auto-efficacité et des attitudes.
Karim, Md.M., et al. (2024)	Étude sur les facteurs déterminants des intentions des étudiants envers l'entrepreneuriat social numérique dans les économies émergentes, avec un focus sur le Bangladesh.	Examiner les facteurs affectant les intentions des étudiants à l'égard de l'entrepreneuriat social numérique.	<ul style="list-style-type: none"> - Nature quantitative et exploratoire. - Questionnaires auto-administrés en ligne. - Échantillon de 433 étudiants au Bangladesh. - Analyse avec SPSS v26.0 et alpha de Cronbach pour la fiabilité. 	<ul style="list-style-type: none"> - L'innovation, la proactivité sociale et la motivation à prendre des risques influencent positivement les intentions des étudiants envers l'entrepreneuriat social numérique. - Les résultats peuvent informer les politiques et les stratégies pour soutenir l'entrepreneuriat social numérique au Bangladesh, avec des implications pour les gouvernements et la société civile.
Primario, S., et al. (2024)	Impact de la pandémie de COVID-19 sur l'enseignement en ligne, avec une attention particulière à l'entrepreneuriat et aux	Analyser si l'auto-efficacité et l'intention entrepreneuriales des étudiants peuvent être atteintes grâce à un cours d'entrepreneuriat	<ul style="list-style-type: none"> - Échantillon de 210 étudiants en génie. - Cours d'entrepreneuriat en ligne de 16 semaines. - Mesure de l'impact des 	<ul style="list-style-type: none"> - L'adoption des technologies numériques a un impact positif sur l'auto-efficacité des étudiants et leur intention de créer une entreprise.

	technologies numériques dans l'éducation.	en ligne et si les technologies numériques sont utiles à cet objectif.	technologies numériques sur l'auto-efficacité et l'intention entrepreneuriale des étudiants.	- Les résultats soulignent la nécessité de repenser les stratégies d'apprentissage dans l'éducation entrepreneuriale, avec l'intégration d'outils numériques adaptés pour soutenir les projets et la création de plans d'affaires. - Implications managériales et politiques pour améliorer l'inclusion des outils numériques dans la formation à l'entrepreneuriat.
--	---	--	--	---

Source : Auteurs

Dans le cadre de l'analyse des articles sélectionnés sur l'entrepreneuriat numérique, l'intention entrepreneuriale, et l'intégration de l'intelligence artificielle, nous avons utilisé un logiciel d'analyse qualitative pour dégager les principaux thèmes relatifs à l'impact des technologies numériques et de l'IA sur les intentions entrepreneuriales. Ce nuage de mots nous a permis d'identifier les termes les plus fréquemment mentionnés, ce qui nous a aidé à explorer les principales tendances dans ce domaine émergent de la recherche.

3. ANALYSE

Dans la première phase de l'analyse, nous avons utilisé le logiciel Nvivo pour fournir une vue d'ensemble visuelle des thèmes prédominants dans les articles sélectionnés. Nous avons d'abord généré un nuage de mots (voir Figure 3) afin de représenter visuellement la fréquence des mots dans les 15 articles.

Figure 3 : Nuage de mots des articles sélectionnés

<i>Mot</i>	<i>Longueur</i>	<i>Nombre</i>	<i>Pourcentage pondéré (%)</i>
<i>l'entrepreneuriat</i>	17	263	6,51
<i>numérique</i>	9	146	3,62
<i>entrepreneuriales</i>	17	100	2,48
<i>étudiants</i>	9	72	1,78
<i>intentions</i>	10	64	1,58
<i>entrepreneurs</i>	13	48	1,19
<i>technologies</i>	12	48	1,19
<i>digital</i>	7	19	0,47
<i>intelligence</i>	12	19	0,47

Source : Logiciel Nvivo 10.

Analyse critique de la relation entre l'entrepreneuriat numérique, l'intention entrepreneuriale et l'IA :

Q1 : *Quelle est la relation entre l'entrepreneuriat numérique, l'IA et l'intention entrepreneuriale ?*

L'entrepreneuriat numérique et l'intelligence artificielle (IA) sont intimement liés dans le contexte actuel de transformation numérique. Selon les résumés analysés, l'IA joue un rôle crucial dans la stimulation de l'intention entrepreneuriale, notamment en améliorant les compétences perçues en IA, en reconnaissant les opportunités entrepreneuriales et en renforçant l'auto-efficacité entrepreneuriale. Par exemple, l'adoption de ChatGPT, comme mentionné dans certaines études, a un impact positif sur les attitudes des étudiants vis-à-vis de l'entrepreneuriat numérique, en augmentant leurs compétences et leur perception de l'entrepreneuriat numérique (Duong et al., 2024). En outre, l'IA permet de développer des outils plus personnalisés et accessibles qui favorisent la création de nouvelles entreprises en ligne, tout en influençant l'intention des étudiants de se lancer dans l'entrepreneuriat numérique. En résumé, l'IA facilite la transition vers l'entrepreneuriat numérique en offrant des outils technologiques et en influençant directement les intentions entrepreneuriales des individus.

Q2 : *Comment les technologies numériques influencent-elles les intentions entrepreneuriales ?*

Les technologies numériques, et plus spécifiquement l'IA, influencent les intentions entrepreneuriales de plusieurs façons. D'abord, elles permettent une personnalisation accrue des apprentissages et des formations entrepreneuriales, comme le souligne Primario et al. (2024), qui montrent comment les technologies numériques, notamment les plateformes d'apprentissage en ligne, peuvent renforcer l'auto-efficacité et

l'intention entrepreneuriale des étudiants. De plus, l'étude de Duong et al. (2024) montre que l'usage des technologies numériques comme ChatGPT augmente la reconnaissance des opportunités entrepreneuriales et favorise l'auto-efficacité dans l'entrepreneuriat numérique. Par ailleurs, les technologies numériques facilitent la collecte de données sur les comportements des consommateurs et des marchés, ce qui permet aux futurs entrepreneurs de mieux comprendre les besoins et d'identifier des niches spécifiques, augmentant ainsi leurs intentions de créer des entreprises.

Q3 : *Comment l'IA peut-elle favoriser l'entrepreneuriat numérique et l'intention de créer une entreprise ?*

L'IA favorise l'entrepreneuriat numérique de manière significative en offrant des solutions innovantes pour l'analyse des données, la gestion des processus d'affaires et la personnalisation des services. Selon l'étude de Duong et al. (2024), l'adoption de l'IA, notamment de ChatGPT, renforce la confiance des étudiants en leurs capacités entrepreneuriales, ce qui est un facteur clé dans l'intention de créer une entreprise. L'IA aide à surmonter certains obstacles entrepreneuriaux en automatisant des tâches complexes, en prédisant les tendances de marché et en fournissant des recommandations personnalisées. L'utilisation de l'IA permet aussi d'élargir les possibilités de financement et de partenariat pour les start-ups numériques, grâce à des plateformes qui utilisent l'IA pour mettre en relation les entrepreneurs avec des investisseurs potentiels. En conséquence, l'IA n'est pas seulement un outil technologique, mais un levier stratégique pour transformer les idées entrepreneuriales en entreprises numériques.

Q4 : *Quelles sont les lacunes actuelles dans les cadres de recherche concernant l'entrepreneuriat numérique et l'impact des technologies numériques ?*

Les recherches actuelles sur l'entrepreneuriat numérique et l'impact des technologies numériques, bien que croissantes, présentent certaines lacunes. Une des principales limites identifiées dans les études est le manque de compréhension des processus de médiation entre l'adoption de l'IA et l'intention entrepreneuriale, particulièrement dans les contextes spécifiques, comme l'enseignement supérieur ou les économies émergentes (Vicente-Ramos et al., 2024). Par exemple, bien que l'impact de l'IA sur l'intention entrepreneuriale soit largement reconnu, les mécanismes exacts de cette influence – *comment et pourquoi l'IA augmente l'intention entrepreneuriale* – restent encore mal définis. Une autre lacune réside dans l'intégration des différences culturelles et géographiques dans les études sur l'entrepreneuriat numérique. Les contextes socio-économiques peuvent influencer la manière dont les technologies numériques, comme l'IA, sont perçues et adoptées, mais ces variables sont souvent sous-estimées dans les recherches. Enfin, les études actuelles ne tiennent pas suffisamment compte des implications éthiques et des risques liés à l'utilisation des technologies numériques et de l'IA dans l'entrepreneuriat. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour aborder ces questions, afin d'offrir une vision plus complète et nuancée de l'impact des technologies sur l'entrepreneuriat numérique.

En somme, l'intégration de l'IA et des technologies numériques dans l'entrepreneuriat numérique a un impact significatif sur l'intention entrepreneuriale. Les technologies offrent non seulement des outils pratiques pour les entrepreneurs, mais modifient également la manière dont les individus perçoivent et abordent l'entrepreneuriat. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour explorer de manière approfondie les mécanismes de cette influence, ainsi que les défis éthiques et culturels associés à leur adoption.

4. CONCLUSION

En conclusion, notre revue de littérature systémique fournit une vue d'ensemble approfondie de l'état actuel des recherches sur le potentiel de l'intelligence artificielle (IA) dans le domaine de l'entrepreneuriat numérique et de l'intention entrepreneuriale. À travers l'analyse des 15 articles sélectionnés, nous avons observé les multiples rôles que joue l'IA dans ce contexte, notamment en facilitant l'analyse prédictive, la personnalisation des services et l'optimisation des processus entrepreneuriaux. Les résultats révèlent un consensus sur l'importance de l'intégration de l'IA dans les secteurs publics et privés, en mettant en évidence son impact dans le développement de nouveaux modèles d'affaires numériques, la réduction des barrières à l'entrée et l'amélioration de la prise de décision entrepreneuriale.

Par ailleurs, nos résultats soulignent l'importance de la technologie numérique comme un aspect central de l'IA dans l'entrepreneuriat, avec une capacité à surmonter les limitations organisationnelles et à favoriser l'émergence de nouvelles opportunités. Cependant, il est crucial de noter que la majorité des articles analysés ne se concentrent pas uniquement sur l'IA et l'entrepreneuriat numérique, mais intègrent également des concepts connexes, tels que l'innovation digitale et la transformation technologique. Cela met en lumière la nécessité de futures recherches plus ciblées sur l'intersection entre entrepreneuriat numérique, intention entrepreneuriale et IA, en développant de nouveaux cadres et modèles adaptés aux besoins des entrepreneurs.

En résumé, bien que les études examinées apportent des perspectives précieuses sur les applications de l'IA dans l'entrepreneuriat numérique, il existe un besoin manifeste d'approches plus critiques, collaboratives et prospectives pour exploiter pleinement le potentiel de l'IA dans ce domaine. Une évaluation continue, une collaboration interdisciplinaire et une régulation appropriée sont essentielles pour naviguer dans ce paysage technologique en constante évolution et garantir que l'intégration de l'IA dans l'entrepreneuriat numérique maximise les avantages tout en limitant les risques.

BIBLIOGRAPHIE

1. Duong, C.D., Nguyen, T.H. (2024). "How ChatGPT Adoption Stimulates Digital Entrepreneurship: A Stimulus-Organism-Response Perspective." *International Journal of Management Education*, 22(3), 101019.
2. Abaddi, S. (2024). "Digital Skills and Entrepreneurial Intentions for Final-Year Undergraduate Students: Entrepreneurship Training as a Moderator and Entrepreneurial Vigilance as a Mediator." *Management and Sustainability*, 3(3), pp. 298–321.
3. Bui, H.N., Duong, C.D. (2024). "ChatGPT Adoption in Entrepreneurship and Digital Entrepreneurial Intentions: A Moderated Mediation Model of Technostress and Digital Entrepreneurial Self-Efficacy." *Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy*, 19(2), pp. 391–428.
4. Nguyen, P.N.-D., Nguyen, S.H. (2024). "Unveiling the Link Between Digital Entrepreneurship Education and University Students' Intentions in an Emerging Economy." *Technological Forecasting and Social Change*, 203, 123330.
5. Singh, R., Kumar, V., Singh, S., Dwivedi, A., Kumar, S. (2024). "Measuring the Impact of Digital Entrepreneurship Training on Entrepreneurial Intentions: The Mediating Role of Entrepreneurial Skills." *Journal of Applied Management Work*, 16(1), pp. 142–163.
6. Vu, T.H., Do, A.D., Ha, D.L., ... Van Le, T.A., Le, T.T.H. (2024). "Antecedents of Digital Entrepreneurial Intentions in Engineering Students." *International Journal of Information Management Data Insights*, 4(1), 100233.
7. Nguyen, T.T., Dao, T.T., Tran, T.B., ... Le, L.T.N., Pham, T.N.-T. (2024). "Fintech Literacy and Digital Entrepreneurial Intentions: Mediating and Moderating Effects." *International Journal of Information Management Data Insights*, 4(1), 100222.
8. Aloulou, W., Ayadi, F., Ramadani, V., Dana, L.-P. (2024). "Dreaming Digital or Pursuing New Realities? Unveiling Determinants Shaping Saudi Youth's Digital Entrepreneurial Intentions." *International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research*, 30(2–3), pp. 709–734.
9. Bachmann, N., Rose, R., Maul, V., Hölzle, K. (2024). "What Makes Future Entrepreneurs? The Role of Digital Skills in Entrepreneurial Intentions." *Journal of Business Research*, 174, 114481.
10. Çela, A., Mansi, E., Morina, F. (2024). "The Path of Young Adults Towards Digital Entrepreneurship: From Idea to Innovation." *European Journal of Innovation Management*.
11. Senthil Kumar, S., Ragini. (2024). "Students' Entrepreneurial Intentions: The Effect of Social Media and Entrepreneurship Education." *International Journal of Learning and Change*, 16(6), pp. 595–611.
12. Vicente-Ramos, W., Idone-Cordova, G., Mendoza-Farro, T. (2024). "Pedagogical Support for Digital Entrepreneurship in University Business Programs: A Study on University Governance." *Journal of Governance and Regulation*, 13(4), pp. 54–62.

-
13. Duong, C.D., Nguyen, T.H., Chu, T.V., Pham, T.V., Do, N.D. (2024). "Does ChatGPT Adoption Inspire Digital Entrepreneurial Intentions Among Higher Education Students? An Integrated SCCT and TPB Model." *International Journal of Innovation Sciences*.
 14. Karim, Md.M., Tanchi, K.R., Noor, F., Kabir, S., Akhter, S. (2024). "Unveiling Determinants of University Students' Intentions Toward Digital Social Entrepreneurship." *Problems and Perspectives in Management*, 22(2), pp. 93–102.
 15. Primario, S., Rippa, P., Secundo, G. (2024). "Rethinking Entrepreneurship Education: The Role of Digital Technologies in Assessing Entrepreneurial Self-Efficacy and Intentions Among STEM Students." *IEEE Transactions on Engineering Management*, 71, pp. 2829–2842.